

МАҲАЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР АСОСИДА ТЕМИР ЙЎЛ ҲУДУДИ, ЁН АТРОФИНИ ЛАНДШАФТ ЕЧИМИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Термиз давлат университети
“Архитектура ва қурилиш факултети” ўқувчиси

Алланазаров Қўлдош Олимович

Аннотация. Мазкур мақолада темир йўллар ҳудуди ён атрофини замонавий мақсадларда фойдаланиши. Темир йўлларда тирбандлик туфайли юзага келадиган ноқулайликларнинг олдини олиниши. Транспорт воситалари ҳаракатини енгиллаштириши, мамлакатимиз аҳолиси ва таширф буюрган сайёҳлар ва меҳмонларни масофасини қисқартириши. Темир йўл йўналишидаги тўхташ пунктларида пиёдалар учун туннел типдаги йўлаклар қурилиши, йўловчиларга автобус, такси, метро каби бошқа жамоат транспортларига чиқиб олишлари учун имконият яратиши. Атмосферага чиқаётган зарарли газлар миқдорини кескин камайтириши учун темир йўл ҳудуди ён атрофида замонавий ландшафт лойиҳасини режалаштириши, шаҳарсозлик қоида ва нормаларига асосланиб қулайликлар яратиши ҳақида маълумот берилган.

Калит сўзлар: Темир йўл, бекатлар, вокзал, ҳудуд, поезд, хавфли зоналар, объектлар, транспорт-коммуникация, экология, йўловчи, замонавий ландшафт, лойиҳа, режалаштириши, бунёдкорлик, ободлик, зона

Халқимизда “Йўл кадрини юрган билар”, деган ҳикматли нақл бор. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёев ўз дастурида одамларни ҳаётдан рози қилиш, халқимиз учун муносиб турмуш шароитини яратиш асосий мақсад қилиб қўйилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 06.03.2015 йилдаги ПҚ-2313-сонли «Муҳандислик-коммуникация ва йўл-транспорт инфратузилмасини ривожлантириш ва модернизациялаш дастури тўғрисида»ги Қарорларида

белгиланган соҳани ривожлантириш параметрлари асосида амалга оширилмоқда. Аҳолининг қўйилган мақсадига етиш учун биринчи навбатдаги вазифалар белгиланди: 5– мамлакатнинг транспорт яхлитлиги, мустақиллиги, хавфсизлигини таминлаш, ижтимоий-иқтисодий ўсишини ва ташишга бўлган эҳтиёжларни амалга ошириш учун шарт-шароитларни таминлаш мақсадида инфратузилмавий база сифатида очик ва барқарор транспорт тизимини шакллантириш; – темир йўл инфратузилмасини реконструкция қилиш, темир йўли ҳудуди ён атрофини замонавий мақсадларда фойдаланиш, такомиллаштириш ва ривожлантириш; – республика саноатини ҳаракат таркибига бўлган эҳтиёжини таминлаш учун ҳаракат таркибини тамирлаш ва қуриш учун ишлаб чиқариш қувватларини ошириш; – темир йўлнинг ўтказув ва ташув қобилиятини ошириш бўйича чоратадбирларни ишлаб чиқиш, шунингдек, йўловчи темир йўл транспортинининг ҳаракат тезлиги ва хизмат кўрсатиш даражасини ошириш; – темир йўлларда поездлар ҳаракати хавфсизлигини ошириш бўйича чоратадбирлар дастурини ишлаб чиқиш; – ташувни ташкил этишнинг замонавий механизмларини жорий қилиш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 4 мартдаги «2015 — 2019 йилларда ишлаб чиқаришни таркибий ўзгартиришни таъминлаш, диверсификациялаш, модернизация қилиш чора-тадбирлари Дастури тўғрисида» ПФ-4707-сонли Фармони ва «2015-2019 йиллар учун муҳандислик- коммуникация ва йўл-транспорт инфратузилмасини ривожлантириш ва замонавийлаштириш дастури тўғрисида» белгилаб берилган.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган бунёдкорлик ишлари жорий — “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари” йилида янада кенг кўлам касб этмоқда. Мамлакатимизда охириги йилларда улкан қурилиш ҳамда ободонлаштириш юмушлари бажарилдики, буларнинг барчаси мазкур азим шаҳарларимиз аҳли ва меҳмонларига янада қулайлик яратилмоқда.

Мамлакатимизда замонавий темир йўллар, тураржойлар, йирик саноат мажмуалари, намунавий маҳаллалар, маиший хизмат кўрсатиш объектлари, равон йўллар, мураккаб лойиҳали кўприклар ана шулар жумласидандир.

Замонавий архитектура-шаҳарсозлик талаблари асосида мамлакатимиз ва хорижий тажрибаларни қўллаб темир йўллар ва унинг атрофларида ландшафт ечимини шакллантириш.

Темир йўл бекатлари, вокзаллар ва темир йўлнинг ташиш жараёни билан боғлиқ бошқа бўлинмалари ҳудудлари, поездлар ҳаракати амалга ошириладиган ҳамда манёвр ва юк ортиш, юк тушириш ишлари бажариладиган йўловчилар платформалари ва темир йўл тармоқлари ўта хавфли зоналар ҳисобланади ва зарурат бўлганда атрофини ўраб қўйилиши, лозим. Ўта хавфли зоналарда фуқароларнинг бўлиши ва объектларнинг жойлаштирилиши, бундай зоналарда ишлар бажариш, темир йўллар орқали юриш ва уларни кесиб ўтиш қоидалари давлат темир йўл транспортини бошқариш органи томонидан белгиланади.

Темир йўлларда ободонлаштириш объектлари — аҳоли ҳаёти учун қулай ва маданий шарт-шароитларини яратиш мақсадида ҳудудларни муҳандислик жиҳатидан тайёрлаш, йўллар қуриш, ҳудудларни тозалаш, захини қочириш, кўкаламзорлаштириш ва ирригациялаш тадбирларини амалга ошириш, микроиқлимни яхшилаш, ҳаво ҳавзаси, очик сув ҳавзалари ва тупроқни ифлосланишдан ҳимоя қилиш, у ёки бу ҳудудни қурилиш учун яроқли ҳолга келтириш ва белгиланган мақсадда нормал фойдаланиш, амалга ошириладиган шовқинлар даражасини камайтириш ишларининг йиғиндиси;

-кўчалар, айланма кўчалар, йўллар, марказий майдонлар, йўлкалар, кўприклар, туннеллар, йўловчилар ўтадиган ер ости йўллари, фавворалар, ариқлар, каналлар, дарёлар, қўллар ва бошқа сув ҳавзаларининг қирғоқлари, аҳолининг маданий-маиший эҳтиёжларини ва ҳордиқ чиқаришини қондириш учун фойдаланиладиган объектлар (маданият ва истироҳат боғлари, ўрмон массивлари, боғлар, бульварлар, хиёбонлар), ташқи ёритиш, реклама паннолари, йўл кўрсаткичлари, порталлар, пешлавҳалар, дренаж (дренажнинг вертикал, ёпиқ ва очик горизонтал, ёпиқ коллектори), ирригация новлари тармоқлари, ташқи ёритиш тармоқлари;

Темир йўл ёқасидан умумий фойдаланиладиган ерлари: Темир йўл ёқаси майдонлари, кўчалар, торкўчалар, йўллар, суғориш тармоқлари, ариқ бўйлари;

-аҳолининг маданий-маиший эҳтиёжларини ва ҳордиқ чиқаришини қондириш учун фойдаланиладиган ерлар (дарахтзорлар, парклар, бульварлар, хиёбонлар, шунингдек ариқтармоқлари ерлари);

Темир йўл ёқасининг ободонлаштириш, объектларини қуриш ва барпо этишда архитектура ва қурилиш. Ҳудудларни ободонлаштириш, кўкаламзорлаштириш, кўчалар бўйлаб қурилган биноларни реконструкция қилиш, дам олиш ҳудудлари ва боғларини ташкил қилиш билан боғлиқ бўлган

шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига риоя этилишини; -умумий фойдаланиладиган дарахтлар — бу парклар, ҳиёбонлар, стадионлар, кўча ва майдонлар, бульварлар, шаҳардаги умумий савдо ва маъмурий марказлар ҳамда жамоатчилик бинолари ёнидаги участкалардаги дарахтлардир;

-замонавий ландшафт ечими асосида темир йўл ёқасида кичик меъморий шакллар, кичик боғлар, фавворалар, гулли ўсимликлар, гулзорларни (баҳор-ёзги ва куз-қишки гулли безакларни, гиламсимон гулзорларни), ушбу объектдаги гулларда кўп йиллик турларидан иборат бўлган гулзорларни шакллантириш;

Темир йўл ёқаси дарахт ва буталарига шакл бериш, уларни санитария мақсадида жавоб бериш;

Ташқи ёритиш. Ташқи ёритиш тармоқлари элементларига темир йўл кўчаларини ёритиш таянчлари ва ёритгичлари ва такрорий ёқиш пунктлари, автоматика ва телемеханика аппаратлари. Темир йўлларда ташқи ёритиш бўйича ишларни ташкил этиш уларни сақлаш, мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда фойдаланишга доир бошқа ишларни назарда тутиш зарур бўлади. Сунъий ёритиш манбалари ёрдамида бинолар ва иншоотлар ташқарисида зарур ёритилганликни ва ёруғликни яратиш.

Темир йўл хўжалиги. Темир йўл хўжалиги элементларига кўчаларнинг юриш қисмидаги йўл полотноси, йўлкалар, бекат шийпонлари, ер ости ўтиш йўлаклари, кўприклар ва йўлўтказгичлар, четки тўсиқлар, сув айириш тармоқлари ва бошқа иншоотлар кирди.

Темир йўл ёқасида ландшафт ечимини режалаштириш ва кичик меъморий шаклларни лойиҳалаш, суянчиқлар, тўсиқлар, павильонлар, бекат майдончалари, тоннеллар, кўприклар ва йўл белгиларини замонавий шаклларга айланттириш.

Санитария жиҳатидан тозалаш. Темир йўл ёқаси ободонлаштириш объектларини санитария жиҳатидан тозалаш тизимига ташқарини тозалаш —

ховли ҳудудларини, кўчаларни ва умумий фойдаланиладиган жойларни чангларни йўқотиш ва қишки тозалашга қорни, музлаган жойларни йўқотиш.

Темир йўл ёқасида зарур даражада бўлмаган ва белгиланган стандартларга жавоб бермайдиган реклама воситаларини ўрнатиш, шу жумладан эълонлар ва афишаларни ушбу мақсадлар учун рухсат этилмаган ва мўлжалланмаган жойларда осиб қўйиш тақиқланади.

Мазкур темир йўл шаҳар транспорт-коммуникациясини такомиллаштириш, экология, мусаффолигини таъминлаш, аҳолига қўшимча қулайлик яратиши билан ниҳоятда аҳамиятлидир.

Пойтахтимизда қурилган электрлаштирилган янги темир йўлда 26 та тўхташ пункти бунёд этилиб, у Бўзсув, Салар каналлари устидан ўтиши сабабли 70 та икки томонлама кўприк ва йўл ўтказгичларни ўз ичига қамраб олади ҳамда улар поездларнинг хавфсиз ҳаракатланишига мослаштирилади. Шунингдек, лойиҳа доирасида бир нечта электр узатиш станциялари, Яшнобод туманида эса электропоезд йўловчиларига хизмат кўрсатувчи бино ва иншоотлар қурилди.

Ҳар бир тўхташ пункти транспорт инфратузилмасига мос равишда қад ростлаган. Яъни уларда кутиш ҳудуди, махсус автобус бекатларини барпо этилиши баробарида, бошқа зарур хизматлар ҳам ташкил қилинади. Тўхташ пунктлари томонлари 5 та вагонга мўлжалланган 120 метр узунликдаги платформа билан таъминланади.

Лойиҳа амалиётга киритилгач, тирбандлик туфайли юзага келадиган кўплаб ноқулайликларнинг олди олинади. Яъни у нафақат шаҳар ичидаги транспорт воситалари ҳаракатини енгиллаштиради, балки пойтахт аҳолиси ва меҳмонлари масофасини ҳам қисқартиради.

Айтиш ўринлики, ушбу йўналишдаги темир йўл йўналишидаги тўхташ пунктларида пиёдалар учун туннел типидagi йўлаклар қурилиши йўловчиларга автобус, такси, метро каби бошқа жамоат транспортларига чиқиб олишлари учун имкониятни юзага келтиради. Бинобарин, лойиҳадан кўзланган мақсадҳам автомобиль йўлларидаги тирбандликларнинг олдини олиш, атмосферагачиқаётган зарарли газлар миқдорини кескин камайтириш учун темир йўл ҳудуди ён атрофида замонавий ландшафт лойиҳасини режалаштириш, йўловчиларга замонавий хизматлар тақдим этиш учун қулайликлар яратишдир.

Куранда, Австралия. Ушбу йўлнинг қурилиши 1891 йилда якунига етказилган. Темир йўл Кернсдан бошланиб Куранда шахригача боради. Поезд 1 соату 45 дақиқа ҳаракатланади ва унда кетаётган одам Берроншаршараси, Коралл денгизи ва бошқа табиат мўъжизаларини томоша қилади. Йўл «Баррон-Горж» миллий боғи ҳудудидан ўтади, шаршаралар атрофи тропик ўрмонлар билан қопланган, йўлдаги туннеллар сони 15 тани ташкил қилади.

Ҳиндистон тоғларидаги темир йўллар. Даржилинг – Ҳимолай темир йўли, Калка-Шимла ва Нилгири йўллари Ҳиндистон Британия колонияси бўлган даврда қурилган ва муҳандисликнинг санъат даражасидаги намуналари ҳисобланади. Ҳар бир йўналишда релслар тоғ ёнбағирларига ётқизилган,

баланд тоғлар манзараси эса кишига завқ бағишлайди. Ушбу йўллардан катнайдиган поездларда атрофнинг бетакрорлигини томоша қилишга муяссар бўладилар.

Хулоса қилиб шунни айтиш мумкинки, ҳаёт давом этар экан, бунёдкорлик, ободлик ва фаровонлик ишлари ҳам тўхтаб қолмайди. Мамлакатимизда замонавий мақсадларда фойдаланиш асосида унинг амалга оширилиши режалаштирилмоқда. “Ўзбекистонда темир йўллари лойиҳалаш, шаҳар атрофини тўлиқ қамраб олувчи темир йўл линияси қуриш ҳамда йўловчи поездлар қатновини йўлга қўйиш лойиҳаси ишлаб чиқилмоқда. Турли йўналишдаги темир йўл тўхташ пунктларида пиёдалар учун туннел типидagi йўлаклар қурилиши йўловчиларга автобус, такси, метро каби бошқа жамоат транспортларига чиқиб олишлари учун имкониятни юзага келтириш. Лойиҳадан кўзланган мақсад ҳам автомобиль йўлларидаги тирбандликларнинг олдини олиш, атмосферага чиқаётган зарарли газлар миқдорини кескин камайтириш учун темир йўл худуди ён атрофида замонавий ландшафт лойиҳасини режалаштириш, йўловчиларга замонавий хизматлар тақдим этиш орқалиқулайликлар яратишдир

Мамлакатимизда ташриф буюраётган сайёҳлар ва йўловчилар учун Ўзбекистоннинг бугунги тараққиёти ва ривожланишини ўз кўзи билан томоша қилишдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. - Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017. – 488 б.
2. Исамухамдова Д.У., Мирзаев М.К. «Замонавий шаҳарсозлик назарияси». Ўқувқўлланма, Тошкент, 2015 й.
3. (21-модданинг иккинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2006 йил 6 апрелдаги ЎРҚ–31-сонли Қонуни таҳририда — ЎР ҚХТ, 2006 й., 14-сон, 113-модда).

4. Алланазаров Қ.О. “ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ”

https://www.iupr.ru/_files/ugd/b06fdc_0cafd90cbea04c28b09323496cd623c3.pdf?index=trueЮ